

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА

ДОСЯГНЕННЯ В НАУКАХ ПРО ЖИТТЯ ADVANCEMENTS IN LIFE SCIENCES

Електронний збірник тез
XXII Міжнародної наукової конференції
студентів та молодих вчених

Київ, 23–25 квітня 2025 року

4. Ukraine War Environmental Consequences Work Group. *Журнал про екологічні наслідки війни. UWEC*. 2022. № 2. С. 4.

5. Чвалюк Г., Грубінко В., Гуменюк Г., Мацюк О. Як війна знищує екологію України. *Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка*. 2022. № 4. С. 1–16.

Буржієвська О., Проценко Ю.

e-mail: kitty@knu.ua

ННЦ "Інститут біології та медицини"

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ ГНІЗД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УГРУПОВАНЬ КОМАХ ЗАПЛАВНОГО ЛІСУ

Burzhiiivska O., Protsenko Y. Using trap-nests to study the insect communities of a floodplain forest

This study focuses on analyzing changes in the composition of insect communities in a floodplain forest using trap nests from 2015 to 2022 in the Pyriatyn National Nature Park. Significant interannual fluctuations in species diversity were recorded, potentially indicating a substantial anthropogenic impact. Additionally, the species-related preferences for nest tube diameters were examined.

Оскільки комахи, що оселяються у гніздах-пастках, виконують важливі екосистемні функції, такі як запилення, хижацтво та паразитизм. Тому бджоли, оси та їхні паразити становлять гарну модельну систему [1, 2].

Метою даного дослідження було проаналізувати зміни в угрупованнях комах заплавного лісу, використовуючи штучні гнізда, у період 2015–2022 рр.

За всі роки в гніздах заселилися представники 19 видів комах-поселенців із 5 родин. Біологічне багатство варіювало у різні роки: від 1 виду в 2020 р. до 12 у 2021 р. При цьому видовий склад домінантів міг змінюватися залежно від року. Спостерігається тенденція до зменшення загальної чисельності комах до 2020 р., а в 2021 р. їхня кількість стрімко зросла, повернувшись до рівня 2015 р. (табл. 1)

Таблиця 1. Види комах, відмічених у гніздах-пастках за 8 років

Назва родини	Рік заселення								Кількість видів (загалом особин)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Colletidae	5	-	1	-	6	-	43	25	3 (80)
Pompilidae	41	62	21	10	7	-	14	21	4 (176)
Crabronidae	-	15	7	18	11	-	3	5	2 (59)
Vespidae	54	10	15	16	6	-	25	1	7 (127)
Megachilidae	-	-	2	8	-	6	18	1	3 (35)
Загалом	100	87	46	52	30	6	103	53	477

Було встановлено, що найбільша кількість видів заселяла трубочки з внутрішнім діаметром 6 мм – цей розмір обрали 13 видів. Приблизно третина видів бджіл і ос використовували лише один діаметр гнізд (*Hylaeus moricei*, *Hylaeus annulatus*, *Symmorphus connexus*, *Agenioideus cinctellus*), що може бути зумовлено малою кількістю представників цих видів у вибірці (не більше 12 особин у випадку *Agenioideus cinctellus*).

Найпоширеніші 5 видів (*Symmorphus bifasciatus*, *Auplopus carbonarius*, *Dipogon subintermedius*, *Hylaeus communis* і *Trypoxylon figulus*), які становлять майже 74,4% усіх комах, демонстрували високу пластичність у виборі трубочок, використовуючи від 4 до 8 різних діаметрів.

Було відзначено досить високе видове багатство паразитів – щонайменше 10 видів. Найбільш вразливими до паразитизації виявилися *Symmorphus bifasciatus* та *Ancistrocerus trifasciatus* (табл. 2).

Таблиця 2. Паразити виявлені в трубочках у період 2015–2022 рр.

Назва	Рік								Загалом
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<i>Chrysis angustula</i>	23	-	-	-	-	-	1	-	24
<i>Chrysis ignita</i>	-	2	-	-	-	-	-	-	2
<i>Chrysis fulgida</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	1
<i>Chrysis schencki</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1

Назва	Рік								Загалом
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<i>Trichrysis cyanea</i>	-	-	-	-	2	-	-	-	2
<i>Gasteruption pyrenaicum</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Melittobia acasta</i>	22	2	2	-	-	-	-	-	26
<i>Microgaster sp.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Dermestidae</i>	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Parasitica</i>	-	5	4	-	1	-	27	13	50
Загалом	50	10	6	0	3	0	29	13	111

Список використаних джерел

1. Settele J., Penev L., Georgiev T. Cavity-nesting Hymenoptera across Europe: a study in ALARM project field site network sites using small trap-nests on trees and buildings. Atlas of Biodiversity Risk. Sofia: Pensoft Publishers, 2010. 173 p.

2. Gayubo S. F., González J. A., Asís J. D., Tormos J. Conservation of European environments: the Spheciformes wasps as biodiversity indicators (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae). Journal of Natural History. 2005. Vol. 39, No. 29. P. 2705–2714. DOI: <https://doi.org/10.1080/00222930500114095>

¹Ворончук С., ²Лісовська В.

e-mail: voronchuk.sofi@gmail.com

¹ІНЦ "Інститут біології та медицини"

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

²ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової

та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

ПОРІВНЯННЯ БІФЕНТРИНУ З ІНШИМИ ПОДІБНИМИ ПЕСТИЦИДАМИ

Voronchuk S., Lisovska V. Comparison of Bifenthrin with other similar pesticides

Bifenthrin is a widely used pyrethroid insecticide known for its long-lasting effect and high toxicity to insects. Compared to permethrin, cypermethrin, and deltamethrin, it shows moderate toxicity to warm-blooded